

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO'T: 631:5.631.82:631.52

NAMATAK O'SIMLIGINING KELIB CHIQISHI VA DORIVORLIK XUSUSIYATLARINING TA'SIRI

Sabirova Gulshatay Baxadirovna,

*Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
2-Bosqich tayanch doktoranti
gulchiysabirova@gmail.com*

Iqlasbayev Azizbek Polatbay uli,

*Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
2-Bosqich magistri
azizbek031199@mail.ru*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438181>

Annotatsiya: *Na'matak mevalarida vitaminlar miqdori – uning to'planishi, tashqi muhit omillarni vitamin sintezi jarayoniga ta'siri kabi ilmiy muammolarni yeshimlariga sabab bo'lishi, har qanday kasalliklarning oldin olish va davolash xususiyatlari bugungi kunning dolzarib masalalari xisoblanadi.*

Аннотация: *Количество витаминов в плодах шиповник - его накопление, влияние внешних факторов окружающей среды на процесс синтеза витаминов, причины научных проблем, свойства профилактики и лечения любого рода заболеваний считаются важными вопросами современности.*

Abstract: *The number of vitamins in rose hip fruits - its accumulation, the influence of external environmental factors on the process of vitamin synthesis, the causes of scientific problems, the properties of prevention and treatment of any kind of diseases are considered important issues of our time.*

Kalt so'zlari: *namatak, tabiiy vitaminlar konsentratlari, dorivor o'simlik, vitaminlar.*

Ключевые слова: *шиповник, натуральный витаминный концентрат, лекарственное растение, витамины.*

Key words: *rose hip, natural vitamin concentrate, medicinal plant, vitamins.*

Kirish. Bugungi kunda sog'liqni saqlash sohasining ustuvor vazifalaridan biri - o'simlik ingrediylari asosida tayyorlanadigan dori vositalari assortimentini kengaytirish va ularni davolash amaliyotiga tatbiq etish hisoblanadi. Fitopreparatlar ko'pgina kasalliklarni oldini olish va davolash samarasiga ko'ra o'zlarining sintetik analoglaridan ustun turadi, ular zaharli emas, nojo'ya ta'sirga ega bo'lmagan holda asorat qoldirmaydi va inson organizmiga shifobaxsh ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4670-son 10.04.2020 qarorida yovvoyi holda o'suvchi dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida aytib o'tilgan. Mahalliy floraga mansub 4,3 mingdan ortiq o'simliklarning 750 ta turi dorivor hisoblanib, ulardan 112 ta turi.

Keyingi yillarda Respublikamizda yetishtirilayotgan dorivor o'simliklar assortimentini boyitishga alohida e'tibor berilmoqda. Bugungi kunda rivojlangan

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

mamlakatlarda tabiiy o'simlik ingrediylari asosida tayyorlanayotgan dorivor preparatlar umumiy ishlab chiqariladigan dori-darmonlarni 50-60% ni tashkil etadi. O'zbekiston florasida 3500 turga yaqin dorivor xomashyo tayyorlash imkonini beruvchi yovvoyi va madaniy o'simliklar mavjud [1, 2].

Tadqiqot usullari. Dala tajribalari “Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур” (1989), “Dala tajribalarini o'tkazish uslublari”(ЎзПИТИ, 2007), “Sug'oriladigan paxtachilik rayonlarida agrokimyoviy, agrofizikaviy va mikrobiologik tadqiqotlar o'tkazish uslublari” uslubiy qo'llanmalar asosida olib borildi. Olingan ma'lumotlarning statistik tahlili Microsoft Excel dasturi yordamida va B.D.Dospexovning “Методика полевого опыта” (1985) qo'llanmasi asosida dispersion tahlil uslubi bo'yicha amalga oshirilgan.

Na'matak asrlar mobaynida dorivor o'simlik sifatida xalq tabobatida foydalanib kelingan bo'lsada, XX asrga kelib uning shifobaxshlik xususiyatlari ilmiy asoslandi, biokimyoviy tadqiqotlar na'matak mevalarini “tabiiy vitaminlar konsentrati” ekanligini isbotladi. Shunday qilib, o'tgan asrning 30-40-yillarida vitaminlar va ularning inson xayotiy faoliyatiga ko'rsatadigan o'ta muhim fiziologik ta'siri haqida ilmiy asoslangan bilimlarning kengayishi natijasida *Rosa* turkumi vakillariga polivitamin o'simliklar sifatida qiziqish yanada ortdi.

Na'matak mevasida S vitamini miqdorini yuqoriligini ilk bor tadqiqotchi *F. Hahn* (1931) aniqladi. Keyinchalik, *P.Hirsch S. Tilmans, R.Vaubel* (1933) na'matak mevasidan askorbin kislotaning (S vitamini) toza kristal holatidagi preparatini ajratib olishga muvaffaq bo'ldilar.

O'sha davrlarda o'simlik dunyosidagi tabiiy vitaminli o'simliklarni qidirish, ularning vitaminlilik darajasini aniqlash muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etdi. Vitaminli o'simliklarni o'rganish davri boshlandi. 1934-1935-yillarda Vitamin institutida na'matak mevasidan S vitamini konsentrati ajratib olishning texnologik jarayonini ishlab chiqildi va vitamin zavodlariga tadbiiq etildi.

Keyingi tadqiqotlar barcha na'matak turlari ham birdek vitaminga boy emasligini ko'rsatdi. *Rosa L.* turkumining *Cinnamomea D.C.* seksiyasiga mansub na'matak turlari yuqori vitamin faolligiga ega ekanligi ma'lum bo'ldi. Shunday qilib, sobiq Ittifoq hududida o'suvchi o'simliklar orasida na'matak S va R vitamini miqdoriga ko'ra “rekordsmen” o'simlik sifatida tanildi, uning mevasidagi S vitamini qora smorodina mevasidagi S vitaminidan 10 barobar, limondan 50 barobar va olmadan 100 barobar ko'pligi aniqlandi. Tabiiy S vitaminining inson organizmiga fiziologik ta'siri uning sintetik analogiga qaraganda kuchli va samarali ekanligi isbotlandi. Shunday qilib S vitamini miqdoriga boyligi tufayli na'matak mevalari vitamin sanoati uchun asosiy xomashyo turlaridan biriga aylandi. Sobiq Ittifoqda 1952-1957-yillarda terilgan o'rtacha yillik yalpi na'matak hosili 2100 tonnani tashkil etgan [3, 4].

Keyingi biokimyoviy tadqiqotlar na'matak mevasida S vitaminidan tashqari A provitamini (karotin), V2 vitamini (riboflavin), R vitamini (sitrin), K vitamini va

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

urug'larida Ye vitaminlari mavjudligini aniqladi va na'matak polivitamin o'simlik nomiga sazovor bo'ldi. Meva etida qand moddasi, limon kislotasi, pektin va oshlovchi moddalar ham mineral tuzlar uchrashi ham aniqlandi.

Na'matak mevalarida vitaminlar miqdori – uning to'planishi, tashqi muhit omillarni vitamin sintezi jarayoniga ta'siri kabi ilmiy muammolarni faol o'rganish Vitamin institutining Voronsov markaziy biologik stansiyasi va Butunittifoq o'simlikshunoslik institutining Vitaminlar laboratoriyasi tomonidan 1931-yildan boshlab o'tkazila boshlandi, ushbu ishlarga professorlar N.N. Ivanov, V.N. Bukinlar rahbarlik qildilar [3, 5].

Rosa turkumini birinchi batafsil floristik tahlilini S.V. Yuzenchuk (1941) o'tkazgan bo'lib, u hozirgi MDH mamlakatlari hududi uchun 73 ta na'matak turini keltiradi. Umuman shu paytgacha *Rosa* turkumiga bag'ishlangan ilmiy asarlarning ko'pchiligi G'arbiy Yevropa tadqiqotchilarining qalamiga tegishli bo'lib, ular ko'p sonlidir. Turkum vakillariga bag'ishlangan ilmiy asarlar salmog'iga ko'ra boshqa biron-bir o'simlik turkumi u bilan raqobatlasha olmaydi. N.F.Rusanov ma'lumotlariga qaraganda *Rosa* turkumiga bag'ishlangan ilmiy asarlarning umumiy soni 4000 dan oshib ketgan[6].

Xulosa. Respublikamiz o'rmon xo'jaligi tizimida bugungi kunda jami 500 gektardan ortiqroq na'matak plantatsiyalari mavjud bo'lib, ular tasodifiy ko'chatlar asosida barpo etilgan va shuning uchun mahsuldorligi past – ulardan yiliga bor-yo'g'i 100 tonna quritilgan meva yig'ib olinadi. Respublikamizda na'matak mevasiga bo'lgan talab yuqori, shu sababli na'matakni madaniy sharoitlarda o'stirish ko'lamini oshirish bugungi kun tartibidagi dolzarb masalalarga aylangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sh.M.Mirziyoyevning Yovvoyi holda o'suvchi dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida 10.04.2020-yilgi PQ-4670-sonli qarorda kiltirilgan.
2. Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 1-maydan O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi, Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq hisoblanadi.
3. Bukin V.N. Shipovnik – prirodniy konsentrat vitaminov //Byulleten VASXNIL.-Moskva, 1936.- № 4.-47 s.
4. Bukin V.N., Zubkova V.V. Plodi shipovnika kak istochnik vitamina S// Sbornik nauchnix rabot VIR.-Moskva, 1937.- №2.-S. 162.
5. Vadova V.A, Beyder T.I, Yanishevskaya M.V. Dinamika nakopleniya vitamina C v plodax shipovnika //Vitamini v teorii i praktike.-Moskva, 1941.-tom III.- vip. I.-S.157-164.
Rusanov N.F. Sredneaziatskiye vidi rozi. Otdalennaya gibridizatsiya, filogeniya, kariologiya, vitaminonosnost.-Tashkent: Izd-vo FAN AN RUZ, Tashkent, 1996.-188 s.